

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ БАНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600651>

Нуриддинов Х.А

Магистрант направления «Бизнес право» (ТГЮУ, Ташкент)

Научный руководитель: Бурханова Л.М.

Преподаватель кафедры Гражданское право

Аннотация: *В научной работе анализируются история развития современных банков в Республике Узбекистан, появление частных капиталов и банков, создание частного сектора в данной сфере, правовые основы и вопросы законодательного регулирования их деятельности, а также тенденции их развития.*

Ключевые слова: *банк, частный капитал, история, формирование, независимость, Центральный банк, банковская система, конкуренция, государство, банковские учреждения, рыночный механизм, валютное регулирование.*

За всю историю развития Республики, банкам Узбекистана пришлось пройти очень долгий эволюционный путь роста и преодолеть огромные сложности для того, чтобы стать работающей и развивающейся банковской системой, которая определяет вектор развития национальной экономики. В период приобретения независимости, созданные банки не имели нынешний широкий спектр предоставления услуг, что значительно снижало уровень и репутацию национальной банковской системы во всем мире.

Однако, национальная банковская система развивалась на фоне экономического роста страны, что также выражалось в появлении новых услуг и улучшения стабильности и безопасности вложений в банки.

Начиная с 1991 года, началось становлению ряда банков, которые, действуя в изменившихся условиях развития экономики Узбекистана, постепенно приобретали новые черты, осваивая современные методы работы. 1991–1992 годы стали переломными во взглядах на банковскую деятельность. Принятие Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» явилось основой для образования двухуровневой банковской системы и создания Центрального банка страны с возложением на него новых функций. Перед ним ставились задачи регулирования

денежного обращения и платежной системы, формирования коммерческих банковских структур. Финансирование же различных отраслей экономики должны были теперь осуществлять создаваемые специализированные коммерческие банки, которые незамедлительно приступили к разработке новой стратегии своего развития и формированию своих внутренних подразделений на основе современных принципов и требований. Частные (Коммерческие) банки Узбекистана начали выступать, прежде всего, как специфические кредитные институты, которые, с одной стороны, привлекают временно свободные средства хозяйства, а с другой – удовлетворяют за счет привлеченных средств финансовые потребности предприятий, частного предпринимательства и населения¹.

1995 год ассоциируется усовершенствованием банковского законодательства в Республике Узбекистан. Закон «О Центральном банке Республики Узбекистан» не только дополнил правовые почвы банковской системы, но и внятно обусловил свежий, определенный статус и возможности Центрального банка РУ, определив его первоочередные цели и задачи, что в свою очередь стало исторической точкой развития законодательства банковской системы. В одно и то же время были сделаны нужные обстоятельства для совершенствования свойства предложенных услуг для населения, а еще для формирования конкурентной среды на кредитных и депозитных рынках.

Впоследствии отмены положения, ограничивавшего необходимую сумму привлекаемых сбережений населения размером личного денежных средств банка, значимо расширились способности банковских учреждений и увеличилась конкурентность среди банковских учреждений. В результате, если в начале 1994 года 98,5% сбережений населения доводилось на долю Халк банка, а на иные банки лишь 1,5%, то уже к концу такого же года доля частных банков увеличилась, достигнув 12,8%.

Еще одним, и немало важным решением правительства является появление механизма продажи иностранной в начале 2000-ых годов. То есть, либерализация экономики и всего банковского сектора подтолкнула страну разработать и ввести данный механизм, что дает широкую возможность для клиентов банков и для самих банков тоже.

В 2002 году, был создан новый надежный и достаточно эффективный механизм защиты всех вкладов населения в банках страны. Согласно закону РУ «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках» был основан Фонд

¹ История банковской системы 2005-2022.

гарантирования вкладов граждан в банках, который является ключевым моментом в развитии надежности и безопасности вкладов. Что также не маловажно, участниками фонда стали все коммерческие банки, осуществляющие свою легальную деятельность согласно законодательству на территории республики.

Такой подход положил начало развития надежность банков, их улучшенного качество обслуживания, а также улучшение партнерских отношений с клиентами, которые в свою очередь становятся важными принципами в деятельности банков Узбекистана.

В октябре 2006 года вступил в силу Закон РУ «Об ипотеке». Это послужило тем, что стало новшеством период в развитии банковского ипотечного кредитования, определив правовое устройство выдачи кредитов для покупки недвижимого имущества. Ключевой целью документа стало установление и регулирование отношений, образующихся при использовании гарантий недвижимого имущества². Такое новшество содействовало улучшению жилищных условий и наличия новых возможностей приобретения населением жилья.

Одним из главных проблем первоначальной стадии экономических реформ в Стратегии действий 2017-2021 предусматривается улучшение денежно-кредитной политики, внедрения новых рыночных механизмов валютного регулирования, а также обеспечение надежности и стабилизации национальной валюты. Ключевым моментом в данном направлении стала масштабная либерализация в стране внутреннего валютного рынка, которая была проведена в сентябре 2017 года. В результате, формировался рыночный курс обмена национальной валюты на иностранную, в частности сум-доллар США, который в свою очередь, позволил субъектам предпринимательства, физическим и юридическим лицам свободно конвертировать денежные средства в иностранную либо в национальную валюту.

Одним из важных нововведений было реформирование механизма определения процентных ставок. То есть, с 01.01.2020 г. процентные ставки по выдаваемым частными (коммерческими) банками кредитам в национальной валюте стали устанавливаться не ниже уровня ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

Более того, годом позже, частным (коммерческим) банкам было дано право независимого установления процентных ставок кредитов и т.п.

² У.Азизов, Банковское дело, учебное пособие, 2018 г.

Согласно Указу Президента «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы», были определены приоритетные направления развития Узбекистана, в том числе и ее банковской системы. До конца 2026 года поставлена задача по трансформации (частных) коммерческих банков с имеющейся долей государства, тем самым увеличив долю частного сектора в банковской сфере до 60 процентов.

Данная задача будет осуществляться поэтапно путем приватизации крупных предприятий с государственной долей. Также было отмечена необходимость в увеличении уровня цифровизации и систематизации процессов до 70 процентов в банковской сфере до конца 2026 года.

В Республике Узбекистан развитие банковской системы также происходило планомерно и всегда было под пристальным вниманием государства. Как указывает Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «необходимо ускоренными темпами продолжить реформы в банковско-финансовой системе, широко внедрять в сферу современные рыночные механизмы.

Самой ключевой задачей в банковской системе сейчас считается то, что 83 процента денежных средств банков принадлежит государству. Это мешает появлению здоровой конкуренции в банковском секторе и отрицательно воздействует на качество оказываемых предложений. Правительству и Центральному банку следует решить при содействии международных кредитных институтов, проблему создания конкурентной среды и создать длительную стратегию по развитию банковско-финансовой системы.

Естественно, следует поэтапно уменьшать долю государства в банках, что возможно за счет притока в банковскую систему частного и зарубежного инвестирования. Это, в свою очередь, станет содействовать улучшению конкурентной среды во всей сфере, в том числе и работы банков, свойства и культуры кредитования. Потому что, нужно и далее расширять диапазон передовых банковских предложений и услуг за счет внедрения свежих денежных инструментов, имплементирования новшеств, изучая зарубежный опыт и самое главное, улучшение и развитие современных информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/111181>;
2. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» <https://lex.uz/acts/4581971>;
3. Закон Республики Узбекистан «О центральном банке Республики Узбекистан» <https://lex.uz/docs/4590456>;
4. У.Азизов, Банковское дело, учебное пособие, 2018 г.
5. Гражданское право. (Общая часть). Учебник. -Т.: Издательство ТГЮИ, 2010. 899 стр.